

Компонентно-элементный состав методологии прогнозирования и планирования национальной экономики

Бушенева Ю. И.

Ленинградский государственный университет им. А. С. Пушкина, Санкт-Петербург, Российская Федерация; busheneva@yandex.ru

РЕФЕРАТ

Методология и ее составляющие играют важнейшую роль в формировании необходимой основы для прогнозирования и планирования национальной экономики. В работе установлено, что в литературе не сложилось общепринятого понимания содержания методологии прогнозно-плановой работы, что приводит к неоднозначным трактовкам при выделении ее частей, затрудняя анализ практического применения. Целью исследования является определение комплекса ключевых компонентов и элементов методологии на основе понимания предвидения и конструирования будущего как творческо-преобразующей активности.

Новизна исследования заключается в создании декомпозиционной модели категории «методология прогнозирования и планирования национальной экономики». Полученные результаты исследования позволили выделить такие компоненты методологии, как основания, порядок, способы, результаты, мониторинг прогнозно-плановой работы; элементами выступили принципы, подходы, логика, действия, алгоритмы, типологии, методы, технологии, параметры, показатели, документы, системы документов, аудит и корректировка. Практическая значимость полученных результатов определяется возможностью их применения в практике государственного регулирования экономики, позволяя идентифицировать, оценивать и корректировать прогнозы и планы в период их разработки.

Перспективами исследования является изучение возможностей включения в состав методологии новых элементов, а также дополнения подходов и методов, позволяющих результативно осуществлять прогнозирование и планирование в постиндустриальной экономике.

Ключевые слова: методология, прогнозирование, планирование, компоненты, элементы, принципы, методы, подходы

Для цитирования: Бушенева Ю. И. Компонентно-элементный состав методологии прогнозирования и планирования национальной экономики // Управленческое консультирование. 2022. № 8. С. 45–55.

Component-Element Composition of National Economy Forecasting and Planning Methodology

Yulia I. Busheneva

Pushkin Leningrad State University, Saint Petersburg, Russian Federation; busheneva@yandex.ru

ABSTRACT

The methodology and its components play a crucial role in forming the necessary basis for forecasting and planning the national economy. The work found that in the literature there is no generally accepted understanding of the content of the methodology of forecasting and planning work, which leads to ambiguous interpretations in the selection of its parts, complicating the analysis of practical application. The aim of the study is to determine the complex of key components and elements of the methodology based on the understanding of foresight and design of the future as creative and transformative activity and to test the element-by-element structure using the example of forecasting and planning in Russia.

The novelty of the research lies in the creation of a decomposition model of the category "methodology of forecasting and planning of the national economy". The obtained results of the study made it possible to single out such components of the methodology as the foundations, order, methods, results, monitoring of forecast and planned work; the elements of the methodology were typologized principles, approaches, logic, actions, algorithms, typologies, methods, technologies, parameters, indicators, documents, document systems, audit and adjustment. The practical significance of the results obtained is determined by the possibility of their application in the practice of state regulation of the economy, allowing one to identify, evaluate and correct the implementation of the component-element composition of the methodology in modern practice of public administration.

The research prospects are to study the possibilities of including new elements in the methodology, as well as complementing approaches and methods that allow for effective forecasting and planning in the post-industrial economy.

Keywords: methodology, forecasting, planning, components, elements

For citing: Busheneva Yu. I. Component-Element Composition of National Economy Forecasting and Planning Methodology // Administrative consulting. 2022. N 8. P. 46–55.

Введение

В самом широком смысле методология (от греч. μέθοδος — путь, способ исследования, обучения, изложения и λόγος — «слово», «мысль», «смысл», «понятие», «учение») — учение об организации деятельности [11, с. 76]. Методология прогнозно-плановой работы — это система упорядоченной, последовательной, непротиворечиво устроенной организации предвидения кратко-, средне- и долгосрочного образа будущего национальной экономики и конструирования перспективных действий в нем, функционирующая на основе применения методов экстраполяции, технико-экономического обоснования, моделирования и экспертизы и учение об этой системе [4, с. 141].

Обзор литературы

Анализ литературы продемонстрировал, что содержание категории «методология планирования и прогнозирования» производится авторами различным образом. Так, Н. А. Ковалевский сосредоточивает внимание на нахождении при помощи приемов определенного «оптимума». Автор отмечает, что благодаря методологии «мы ищем оптимальные пути и формы развертывания народного хозяйства методом встречных последовательных приближений» [7, с. 10]. Основываясь на данной идее, Н. А. Ковалевский детально рассматривает порядок и способы деятельности, но при этом упускает вопрос мониторинга результата, полученного при планировании.

В работе Г. В. Федотовой, наоборот, внимание концентрируется на институционализации обратных связей в процессе планирования, составлении и оценке индикаторов, то есть мониторинге итогов плановой работы [19, с. 4], тогда как вопросы последовательности составления самого прогноза или плана чаще всего остаются вне поля зрения ученого.

В. Н. Старинский исследует логику и способы прогнозно-плановой работы, затрагивает тему научных подходов, но их содержание не раскрывает, равно как и описание принципов осуществления прогнозно-плановой деятельности [17, с. 6]. В результате полноценно не затрагиваются вопросы характеристики «методологического компаса», философского основания на основании которого необходимо строить прогноз или план.

В то же время В. А. Базаров, наоборот, концентрирует свое внимание на вопросах формирования теоретических основ программно-целевого подхода к планированию, указывая, что план развития экономики должен строиться телеологически,

путем целевого построения «здорового и прочного развития» [1, с. 322]. При этом, по мнению исследователя, не стоит увлекаться цифровыми построениями. В результате В. А. Базаров формирует экономико-философскую основу для прогнозирования и планирования, но при этом в некотором смысле «обесценивает» результат такой работы — параметры и показатели.

Идеи программно-целевого подхода существенным образом были развиты и в работе Е. В. Рудневой, в которой уделялось значительное внимание оценке рациональности применяемых методов, анализу проблем, которые возникают в процессе неэффективного планирования [14, с. 7]. Проведенное автором исследование позволяет полноценно посмотреть на вопросы методологии планирования, но только в рамках одного подхода, тогда как иные подходы (например, балансовый), остаются вне авторского внимания.

В работе Т. Г. Рыжакиной приведен обобщающий перечень элементов методологии планирования, среди которых автор выделяет: методы, виды, принципы планирования, классификацию планов, систему показателей плана и мер, необходимых для его выполнения [15, с. 8]. Все элементы приведены совершенно корректно, но разрозненно, без определенной логики формирования компонентного состава методологии.

Материалы и методы

Приведенная дефиниция методологии указывает на сложный и многосоставный характер исследуемого понятия, расщепление которого на отдельные части возможно в рамках декомпозиционного подхода [2] к выявлению структурных частей категории, основанного на определении простейших частей (элементов) и их обобщенной совокупности (компонентов). В табл. 1 на основе определений различных авторов представлены мнения об элементном составе категории методологии экономического прогнозирования и планирования.

Таблица 1

Элементы методологии экономического прогнозирования и планирования

Table 1. Elements of the methodology of economic forecasting and planning

Элемент методологии	Авторы
Алгоритмы	В. Н. Старинский [17, с. 4]
Аудит	Г. В. Федотова [19, с. 7]
Виды прогнозов и планов	Т. Г. Рыжакина [15, с. 8]
Законы	А. В. Финогенов [20, с. 5]
Институты	С. Ю. Глазьев [5, с. 9]
Инструменты	С. Ю. Глазьев [5, с. 9]
Классификация	Т. Г. Рыжакина [15, с. 8]
Контроль	С. Ю. Глазьев [5, с. 9], Г. В. Федотова [19, с. 7]
Линии [плана]	В. А. Базаров [1, с. 314–317]
Логика	Е. В. Руднева [14, с. 7], В. Н. Старинский [17, с. 4], А. В. Финогенов [20, с. 5]
Методы	В. А. Базаров [1, с. 314–317], С. Ю. Глазьев [5, с. 9], Н. А. Ковалевский [7, с. 10], Н. Д. Кондратьев [8, с. 107], Е. В. Руднева [14, с. 7], В. Н. Старинский [17, с. 4], Т. Г. Рыжакина [15, с. 8], А. В. Финогенов [20, с. 5]

Элемент методологии	Авторы
Методики	В. Н. Старинский [17, с. 4], Э. К. Тхакушинов [18, с. 3]
Мероприятия для выполнения плана	Т. Г. Рыжакина [15, с. 8]
Механизмы	С. Ю. Глазьев [5, с. 9] О. М. Писарева [13, с. 440], М. А. Сафронов [16, с. 5]
Мониторинг	Г. В. Федотова [19, с. 7]
Нормы	В. Н. Старинский [17, с. 4]
Опыт прогнозирования и планирования	Н. А. Ковалевский [7, с. 8]
Ответственность	С. Ю. Глазьев [5, с. 9]
Оценка	Г. В. Федотова [19, с. 7]
Параметры	О. М. Писарева [13, с. 440]
Подходы	В. А. Базаров [1, с. 314–317], Н. А. Ковалевский [7, с. 8], М. А. Сафронов [16, с. 5], В. Н. Старинский [17, с. 4]
Показатели	Т. Г. Рыжакина [15, с. 8], Г. В. Федотова [19, с. 7]
Порядок действий	Н. Д. Кондратьев [8, с. 107], Н. А. Ковалевский [7, с. 8]
Правила	В. Н. Старинский [17, с. 4]
Принципы	В. Н. Старинский [17, с. 4], Т. Г. Рыжакина [15, с. 8], М. А. Сафронов [16, с. 5]
Приоритеты	С. Ю. Глазьев [5, с. 9]
Процесс действий	М. А. Сафронов [16, с. 5]
Процесс систематизации	Г. В. Федотова [19, с. 7]
Расчеты	Н. А. Ковалевский [7, с. 8], В. Н. Старинский [17, с. 4]
Система планов и прогнозов	С. Ю. Глазьев [5, с. 9]
Способы	В. Н. Старинский [17, с. 4]
Технологии	Е. В. Руднева [14, с. 7], В. Н. Старинский [17, с. 4], Э. К. Тхакушинов [18, с. 3]

Таким образом, по вопросам содержания методологии прогнозирования и планирования имеется достаточно обширная литература, но авторы рассматривают данную категорию чаще всего однобоко, с узких позиций и без системного представления о ее компонентно-элементном составе.

Результаты

В рамках настоящей статьи выделенные в табл. 1 элементы дают возможность сформировать целостное понимание методологии и произвести объединение ее элементов в более широкие группы. Определение компонентного состава методологии прогнозирования и планирования национальной экономики целесообразно провести следующим образом:

- основания для прогнозно-плановой работы (законы, нормы, подходы, правила, принципы, приоритеты, классификации);
- порядок действий прогнозно-плановой работы (алгоритмы, виды, линии [плана], логика, порядок действий, процесс действий);

- способы прогнозирования и планирования (инструменты, методики, методы, механизмы, расчеты, способы, технологии);
- результаты прогнозно-плановой работы (мероприятия для выполнения плана, опыт прогнозирования и планирования, параметры, показатели, процесс систематизации, система планов и прогнозов);
- мониторинг деятельности (аудит, институты, контроль, мониторинг, ответственность, оценка).

Приведенный перечень элементов и компонентов дает возможность сформировать обобщенное представление о компонентно-элементном составе исследуемой категории (рис. 1).

Основания для прогнозно-плановой работы представляют собой ключевые положения методологии, формирующие ее фундамент. Здесь ключевым элементом являются универсальные принципы осуществления прогнозно-плановой деятельности, которые можно поделить на две группы.

Принципы, характеризующие деятельность субъекта прогнозирования или планирования:

- 1) беспристрастность — отсутствие у составителя личной субъективной приверженности к одному из возможных вариантов будущего или к заинтересованной в результатах прогнозирования или планирования стороне;
- 2) итеративность — выполнение прогнозно-плановых работ с непрерывным анализом полученных результатов и корректировкой предыдущих этапов работы;
- 3) отчетность — документальное изложение положений плана или прогноза органам власти, организациям, обществу;
- 4) партисипативность — учет интересов различных сторон при прогнозировании и планировании;
- 5) перманентность — наличие прогнозов и планов на каждый временной промежуток функционирования экономики для обеспечения непрерывности хозяйственной деятельности;
- 6) рентабельность — полученный практический результат должен многократно превышать затраты на формирование прогноза или плана;

Рис. 1. Декомпозиционная модель методологии прогнозирования и планирования национальной экономики

Fig. 1. Decomposition model of the methodology of forecasting and planning of the national economy

7) прозрачность — открытость, прозрачность процесса создания плана или прогноза.

Принципы, формирующие содержание прогноза или плана:

- 1) вариативность — создание не менее двух возможных перспектив, вариантов развития будущего и действий в нем;
- 2) научность — опора на обобщенные теоретические и практические знания, значительное число экспертных мнений, расчетов, исследований при определении картины будущего и действий в нем;
- 3) обоснованность — подкрепление вероятностных предположений мнениями экспертов, расчетами, фактами, анализом ключевых трендов;
- 4) объективность — реалистичность планов или прогнозных предположений, основанная на анализе существующих или потенциальных тенденций;
- 5) оптимальность — формирование необходимого и достаточного количества прогнозов, планов, показателей и параметров;
- 6) отсутствие дублирования — положения плана или прогноза не должны повторять друг друга или положения иных планов или прогнозов;
- 7) практикоориентированность — нацеленность на решение прикладных задач в функционирующей экономической системе;
- 8) прочность — устойчивость прогнозных и плановых показателей во времени, без внесения уточнений, изменений, поправок;
- 9) системность — взаимосвязь и единство параметров плана или прогноза;
- 10) целенаправленность — достижение единой заранее определенной цели плановой или прогнозной работы.

Важнейшим основанием для осуществления прогнозно-плановой деятельности является **научный подход** к прогнозно-плановой работе, под которым понимается совокупность ограниченных взглядов, теорий, позиций, позволяющих составителю комплексно и упорядоченно подойти к составлению прогноза или плана, способствуя увязке целей развития национальной экономики с имеющимися или потенциальными ресурсами. В настоящее время в теории и практике прогнозирования и планирования выделяют три ключевые подхода:

- балансовый, основанный на увязывании потребностей страны в различных ресурсах с возможностями производства и источниками ресурсов;
- оптимизационный, представляющий технико-экономическое обоснование прогнозов, планов, программ с помощью оптимальных функций, норм и нормативов;
- программно-целевой, характеризуемый определением основных целей социально-экономического развития и формированием различных программ (проектов) для их достижения.

Сущностной характеристикой **балансового подхода** к прогнозированию и планированию является требование того, что количество производимых продуктов в многоотраслевой экономике должно соответствовать (в идеале быть равным) совокупной потребности в них. Желаемые цели развития национальной экономики увязываются с ресурсами при помощи количественного соотношения, состоящего из двух равных друг другу частей, формируя «портрет экономики» [16, с. 7]. Прикладное применение данного подхода реализуется через формирование линейных алгебраических уравнений (уравнения межотраслевого баланса (МОБ), что было сформулировано и обосновано В. В. Леонтьевым в модели «затраты-выпуск» [9], продолжено в исследованиях А. Н. Ефимова, Л. Я. Берри [10] и др. авторов.

Балансовый подход в XX в. получил распространение в макроэкономическом планировании в СССР, США, в настоящее время он в меньшей степени применяется в практике государственного регулирования экономики, но, тем не менее, вопросы применения МОБ находят свое проявление при формировании системы национальных счетов, деятельности международных ассоциаций (International Input-

Output Association), наднациональных образований (мировая база данных World Input-Output Database, инициированная к созданию Европейской комиссией), государственных статистических служб.

Оптимизационный подход предполагает выбор наилучших вариантов прогнозных показателей и плановых способов их достижения, задаваемых определенной системой норм и нормативов. Достижение экономических целей при данном подходе реализуется на основании оптимизации экономических решений при использовании ресурсов на основании заранее заданного критерия. Оптимизационный подход предполагает, что «в процессе планирования и функционирования народного хозяйства необходимо находить такие решения, которые в наибольшей (максимальной) степени отвечают сформулированной общей цели» [6, с. 46]. Как правило, нормы и нормативы при данном подходе задаются по параметрам максимизации целевой функции общественного благосостояния и минимизации срока достижения целей. Данный подход имел достаточно широкое распространение в советской экономике.

При **программно-целевом** подходе, более распространенном в условиях рыночной экономики, прогнозирование и планирование реализуется на основании определенных целевых установок, но в отличие от оптимизационного подхода, данные установки не требуют соответствия критерию оптимальности, а основываются на необходимости решения определенных социально-экономических проблем и приведению состояния экономики к некоему сбалансированному и устойчивому развитию. Достижение экономических целей при данном подходе реализуется при помощи программ, в рамках которых происходит увязывание имеющихся и потенциальных ресурсов и планируется их использование в соответствии с потребностями общества и экономической ситуацией.

Программно-целевой подход приобрел наибольшее распространение в современном государственном регулировании как в России, так и в зарубежных странах, поскольку именно он в условиях индикативного планирования в наибольшей степени способен удовлетворять потребность государственной власти в достижении целей долгосрочного характера и наличии возможности адаптации прогнозно-плановых механизмов управления к быстро меняющейся ситуации.

Подходы к макроэкономическому прогнозированию и планированию формируют единый стержень для осуществления прогнозно-плановой работы, укрепление которого возможно на основании взаимоувязки разрозненных прогнозов и планов в единую типологическую систему. **Типология**, являясь результатом внесения порядка в прогнозно-плановую деятельность, позволяет сделать выводы об определении характеристик видов, являющихся ее элементами, и сузить границы составления прогноза или плана, выбрать необходимый тип для конкретных ситуаций.

Можно выделить типологию по сроку предполагаемой реализации (горизонту, периоду упреждения). Долгосрочные прогнозы и планы, разрабатываемые на срок более 6 лет, не претендуют на детальное определение будущего экономических показателей, нацелены на характеристику и определение траекторий развития национальной экономики, оценку значительно отсроченных по времени результатов принятых экономических решений. Среднесрочные прогнозы и планы, формируемые на период 3–5 лет, дают возможность уточнить параметры долгосрочного взгляда на будущее экономики. Принятие ключевых решений при реализации экономической политики дает возможность осуществить краткосрочные прогнозы и планы продолжительностью 1–3 года, а также текущие прогнозы и планы, разрабатываемые на квартал, месяц, неделю, день.

Планирование, при обособлении от прогнозирования, имеет свои специфические основания для типологии, обусловленные необходимостью перевода вероятных предположений в конкретные действия. В зависимости от характера целей, для

реализации которых формируется план, планирование делится на стратегическое (долгосрочное планирование, нацеленное на достижение качественно новых параметров экономического роста и развития) и тактическое (краткосрочное планирование без постановки качественно новых целей).

По степени обязательности исполнения планирование может быть поделено на директивное (административно-командное, централизованное) планирование, когда планы обязательны для исполнения всеми хозяйствующими субъектами), селективное — «избирательное и ограниченное по методам и сферам применения» [3, с. 32], предусматривающее обязательное выполнение планов в государственном секторе и рекомендательное в частном, и индикативное, имеющее рекомендательный характер для всех хозяйствующих субъектов.

Порядок действий прогнозно-плановой работы как элемент исследуемой методологии включает в себя определенную **логику** ее реализации. Под **логикой прогнозирования и планирования** понимается непротиворечивая последовательность, порядок этапов, включающих действия и набор инструкций, описывающих порядок действий (алгоритмы), по осуществлению прогнозирования и планирования. В самом обобщенном виде данная логика включает в себя следующие этапы последовательности: обоснование прогноза или плана, их разработка, реализация, мониторинг и корректировка.

В рамках компонента способы деятельности следует указать, что единого **метода** (прикладного приема, инструмента, способа, обеспечивающего многократное достижение необходимого результата при его повторении) при формировании прогнозов и планов выделить невозможно, так как не существует и единой **технологии** (алгоритмизированной для применения совокупности взаимосвязанных методов). Применение методов может быть различным в зависимости от степени экономического развития страны, наличия или отсутствия кризисных условий, поставленных задач. Так, экстраполяция определяет перенесение тенденций прошлого и настоящего на будущее объекта прогнозирования и планирования при наличии допущения того, что тенденции прошлого сохранятся в будущем, а объект исследования будет развиваться по плавной траектории, которую можно описать математическими символами. Технико-экономическое обоснование обеспечивает разработку прогнозных или плановых показателей на основании норм, нормативов, технико-экономических расчетов. Результатом применения моделирования является создание упрощенной копии исследования объекта в будущем при помощи математических символов, алгоритмов и приемов (неравенств, уравнений, графиков и т. д.). Экспертиза опирается на неформализованный учет мнения как отдельных экспертов, так и их групп.

Основным **результатом** прогнозно-плановой деятельности является достижение такого состояния, когда вероятностные предположения прогнозов и плановые показатели находят свое реальное выражение в экономической практике (прогнозы сбываются, а планы реализуются). Методологически результаты прогнозно-плановой работы находят свое отражение в качественных (параметры) или количественных (показатели) характеристиках будущего.

Ключевыми показателями, представленными в значительном числе экономических прогнозов и планов, являются объем национального производства и темпы динамики его изменения, показатели отечественных и зарубежных инвестиций, государственных доходов и расходов, их соотношения, уровень занятости, безработицы, инфляции, доходы и сбережения населения, банковские показатели, показатели платежного баланса, государственного долга, рейтинговые показатели. Качественные параметры будущего экономического развития могут быть описаны в виде трендов, тенденций, возможностей, угроз, драйверов экономического развития.

Сформулированные прогнозно-плановые показатели нуждаются в регулярном **мониторинге** прогнозов и планов для определения их соответствия целям и теку-

щим условиям экономического развития. Целью мониторинга является оценка реального положения, формирование рекомендаций улучшению ситуации, корректировка прогноза или плана.

Выводы

Таким образом, в исследовании разработана декомпозиционная модель категории «методология прогнозирования и планирования национальной экономики», включающая компоненты и элементы, что позволяет определять и корректировать их реализацию в современной практике государственного управления.

Литература

1. Базаров В. А. К методологии перспективного планирования // Избранные произведения / науч. ред. А. А. Бельх. М. : Дело, РАНХиГС, 2014. Т. 1. С. 314–333.
2. Боуш Г. Д. Бизнес-кластеры: категориально-системное представление: монография. Омск : Изд-во Ом. гос. ун-та, 2011. 244 с.
3. Бузгалин А. В., Колганов А. И. Планирование в экономике XXI века: какое и для чего? // Terra economicus. 2017. Т. 15. № 1. С. 29–43.
4. Бушенева Ю. И. Дефиниция и сущностные характеристики методологии прогнозирования и планирования развития национальной экономики // Среднерусский вестник общественных наук. 2019. Т. 14. № 5. С. 141–155.
5. Глазьев С. Ю. и др. О стратегии развития экономики России: препринт / ред. С. Ю. Глазьев. М. : ООП РАН, 2011. 48 с.
6. Гранберг А. Г. Моделирование социалистической экономики. М. : Экономика, 1988. 487 с.
7. Ковалевский Н. А. Методология плана реконструкции / Комиссия генерального плана. Госплан СССР. М. : Плановое хозяйство, 1928. 41 с.
8. Кондратьев Н. Д. План и предвидение // Вопросы экономики. 1992. № 4–6. С. 91–108.
9. Леонтьев В. В. Межотраслевая экономика / пер. с англ., предисл. и науч. ред. А. Г. Гранберг. М. : Экономика, 1997. 479 с.
10. Методы планирования межотраслевых пропорций / ред. А. Н. Ефимов, Л. Я. Берри. М. : Экономика, 1965. 351 с.
11. Новиков А. М., Новиков Д. А. Методология: словарь системы основных понятий. М. : Либроком, 2013. 208 с.
12. Пересада В. П., Смирнов Н. В., Смирнова Т. Е. Статические и динамические модели многопродуктовой экономики. СПб. : Издательский Дом Федоровой Г. В., 2017. 140 с.
13. Писарева О. М. Системные основы формирования методологии стратегического планирования в условиях внедрения цифровых технологий управления // Системный анализ в экономике — 2018. Сб. трудов V Международной научно-практической конференции-биеннале / под общ. ред. Г. Б. Клейнера, С. Е. Щепетовой. М., 2018. С. 437–440.
14. Руднева Е. В. Методология и организационно-экономический механизм программного планирования и управления : автореф. дис. ... д-ра экон. наук: 05.13.10. М., 1990. 40 с.
15. Рыжакина Т. Г. Интегрированные инструменты планирования в процессе реализации стратегии предприятия: монография. Томск : Изд-во Томского политехнического университета, 2013. 144 с.
16. Сафронов М. А. Совершенствование методологии стратегического планирования развития пространственной социально-экономической системы — региона : автореф. дис. ... канд. экон. наук: 08.00.05. СПб., 2013. 21 с.
17. Старинский В. Н. Методология науки «прогностики» — основа прогнозирования рыночных ситуаций // Экономика. Бизнес. Право. 2017. № 7–9. С. 4–24.
18. Тхакушинов Э. К. Региональное стратегическое планирование: методология и инструментальное обеспечение: на материалах Республики Адыгея : автореф. дис. ... канд. экон. наук: 08.00.05. Майкоп, 2003. 21 с.
19. Федотова Г. В. Развитие методологии программно-целевого планирования экономических процессов на основе институционализации обратных связей в управлении : автореф. дис. ... д-ра экон. наук: 08.00.05. Курск, 2015. 22 с.
20. Финогенов А. В. Предмет и методологические основы прогнозирования и планирования в условиях рыночного хозяйства // Прогнозирование и планирование в условиях рынка / под ред. Ф. Л. Шарова. М. : МИЭП, 2007. 96 с.

Об авторе:

Бушенева Юлия Ивановна, доцент кафедры экономики и управления Ленинградского государственного университета имени А. С. Пушкина (Санкт-Петербург, Российская Федерация), кандидат политических наук, доцент по специальности «Экономическая теория»; busheneva@yandex.ru

References

1. Bazarov V.A. To the methodology of long-term planning // Selected works. / ed. A.A. White. M. : Delo, RANEPА, 2014. Vol. 1. P. 314–333 (in Rus).
2. Boush G.D. Business clusters: categorical-systemic presentation: monograph. Omsk : Publishing house of Omsk state University, 2011. 244 p. (in Rus).
3. Buzgalin A.V., Kolganov A.I. Planning in the economy of the XXI century: what and for what? // Terra economicus. 2017. Vol. 15. N 1. P. 29–43 (in Rus).
4. Busheneva Yu. I. Definition and essential characteristics of the methodology for forecasting and planning the development of the national economy // Central Russian Bulletin of Social Sciences [Srednerusskii vestnik obshchestvennykh nauk]. 2019. Vol. 14. N 5. P. 141–155 (in Rus).
5. Glazyev S.Yu. et al. On the strategy of development of the Russian economy: preprint / ed. S.Yu. Glazyev. M. : UN RAS, 2011. 48 p. (in Rus).
6. Granberg A.G. Modeling a socialist economy. M. : Economics, 1988. 487 p. (in Rus).
7. Kovalevsky N.A. Reconstruction Plan Methodology / Master Plan Commission. State Planning Committee of the USSR. M. : Planned economy, 1928. 41 p. (in Rus).
8. Kondratyev N.D. Plan and foresight // Economic Issues [Voprosy ekonomiki]. 1992. N 4–6. P. 91–108.
9. Leontiev V.V. Interindustry economics /scient. ed. A.G. Granberg. M. : Economics, 1997. 479 p. (in Rus).
10. Methods for planning intersectoral proportions / ed. A.N. Efimova, L.N^oYa. Berry. M. : Economics, 1965. 351 p. (in Rus).
11. Novikov A.M., Novikov D.A. Methodology: vocabulary of the system of basic concepts. M. : Librokom, 2013. 208 p. (in Rus).
12. Peresada V.P., Smirnov N.V., Smirnova T.E. Static and dynamic models of a multi-product economy. SPb. : G.V. Fedorov Publishing House, 2017. 140 p. (in Rus).
13. Pisareva O.M. Systemic bases for the formation of strategic planning methodology in the context of the introduction of digital management technologies // System analysis in economics. 2018. Proceedings of the V International scientific-practical conference-biennale / total ed. G.B. Kleiner, S.E. Shchepetova. M., 2018. P. 437–440 (in Rus).
14. Rudneva E.V. Methodology and organizational and economic mechanism of program planning and management : Dissertation abstract. M., 1990. 40 p. (in Rus).
15. Ryzhakina T.G. Integrated planning tools in the process of implementing enterprise strategy: monograph. Tomsk : Publishing house of Tomsk Polytechnic University, 2013. 144 p. (in Rus).
16. Safronov M.A. Improving the methodology of strategic planning for the development of a spatial socio-economic system — a region : Dissertation abstract. SPb., 2013. 21 p. (in Rus).
17. Starinsky V.N. Methodology of the science of «prognostics» — the basis for forecasting market situations // Economics. Business. Right. 2017. N 7–9. P. 4–24 (in Rus).
18. Tkhakushinov E.K. Regional strategic planning: methodology and instrumental support: on the materials of the Republic of Adygea : Dissertation abstract. Maykop, 2003. 21 p. (in Rus).
19. Fedotova G.V. Development of the methodology of program-targeted planning of economic processes based on the institutionalization of feedbacks in management : Dissertation abstract. Kursk, 2015. 22 p. (in Rus).
20. Finogenov A.V. Subject and methodological foundations of forecasting and planning in a market economy // Forecasting and planning in a market / ed. F.L. Sharov. M. : MIEP, 2007. 96 p. (in Rus).

About the author:

Yulia I. Busheneva, Associate Professor of Department of Economics and Management, Pushkin Leningrad State University (St. Petersburg, Russian Federation), Candidate of Political Sciences, Associate Professor, Specializing in Economic Theory; busheneva@yandex.ru